

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍFILIS CONGÊNITA, NO BRASIL, DURANTE O PERÍODO ENTRE 2012 A 2021

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 11/03/2024](#)

EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF CONGENITAL SYPHILIS, IN BRAZIL, DURING THE PERIOD BETWEEN 2012 AND 2021

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10804828

Iuri Câmara de Souza Cerqueira¹

Jamile Hentoni dos Santos Oliveira²

Jessica Beatriz Fonseca Lopes Silva³

Sâmia Barreto Lustosa⁴

Karina Eloes Zenari Gaspar⁵

RESUMO

Introdução: Desde 1986 o Ministério da Saúde (MS), definiu a Sífilis Congênita (SC) como um agravo de notificação compulsória no Brasil. Desde 2016, no Brasil, a incidência de SC foi de 6,8 casos para cada mil nascidos vivos, e a taxa de mortalidade é de 6,1 por 100 mil nascidos vivos.

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico das mulheres gestantes diagnosticadas com sífilis, no Brasil, durante o período entre 2012 a 2021.**Metodologia:** trata-se de um estudo epidemiológico, ecológico de caráter descritivo e retrospectivo com abordagem quantitativa e

observacional por meio do levantamento de dados secundários. Os dados foram obtidos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e na subseção do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). **Resultados:** No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2021 foram notificados, no Brasil, o total de 192.308 casos confirmados de Sífilis Congênita. A região do país em que mais houve realização de pré-natal foi o Sudeste com 67.506 e também foi a região que houve menos pré-natal com 12.286. A região do país que mais teve sífilis congênita recente foi o Sudeste com 77.340 casos. Por fim, sobre a evolução a grande maioria dos recém nascidos permaneceram vivos com um total de 167.807, mas, infelizmente 2.846 vieram a óbito pelo agravo notificado e 1.420 vieram a óbito por outra causa. **Conclusão:** Por meio desse estudo, pode-se verificar que a sífilis congênita é uma enfermidade que ainda permanece vigente no Brasil, sem relação estabelecida entre os sexos, porém com maior acometimento na região Sudeste do país. Pode-se ainda concluir, a importância da realização de um pré-natal na assistência à saúde das gestantes, para uma detecção precoce de enfermidades com possibilidade de tratamento, como no caso da sífilis congênita.

Palavras-chaves: Sífilis Congênita. Prevenção Primária. Assistência Pré-Natal.

ABSTRACT

Introduction: Since 1986, the Ministry of Health (MS) has defined Congenital Syphilis (CS) as a notifiable condition in Brazil. Since 2016, in Brazil, the incidence of CS has been 6.8 cases per 1,000 live births, and the mortality rate is 6.1 per 100,000 live births. **Objective:** To analyze the epidemiological profile of pregnant women diagnosed with syphilis in Brazil, during the period between 2012 and 2021. **Methodology:** this is an epidemiological, ecological, descriptive and retrospective study with a quantitative and observational approach through the survey of secondary data. Data were obtained from the Department of Informatics of the

Unified Health System (DATASUS) and from the subsection of the Notifiable Diseases Information System (SINAN). **Results:** From January 2012 to December 2021, a total of 192,308 confirmed cases of Congenital Syphilis were reported in Brazil. The region of the country with the most prenatal care was the Southeast with 67,506 and it was also the region with the least prenatal care with 12,286. The region of the country with the most recent congenital syphilis was the Southeast with 77,340 cases. Finally, regarding the evolution, the vast majority of newborns remained alive with a total of 167,807, but unfortunately, 2,846 died from the reported injury and 1,420 died from another cause. **Conclusion:** Through this study, it can be seen that congenital syphilis is a disease that is still prevalent in Brazil, with no established relationship between genders, but with greater involvement in the Southeast region of the country. It can also be concluded, the importance of carrying out a prenatal care in health care for pregnant women, for an early detection of diseases with the possibility of treatment, as in the case of congenital syphilis.

Keywords: Congenital syphilis. Primary Prevention. Prenatal Assistance.

INTRODUÇÃO

Desde 1986 o Ministério da Saúde (MS), definiu a Sífilis Congênita (SC) como um agravo de notificação compulsória no Brasil. Pois, a mesma está entre as principais causas de, prematuridade, malformações congênitas, baixo peso ao nascimento, abortamento e óbito fetal. Sendo que, o aborto espontâneo e o natimorto, ocorrem em 40% das gestantes com Sífilis Gestacional (SG) que não realizaram o tratamento de forma adequada. Assim, desde 1997, tem-se focado na eliminação vertical da sífilis¹.

Em relação às dificuldades de eliminação da SC está, à não realização do pré-natal ou a realização do pré-natal de forma não adequada, o que pode levar ao diagnóstico tardio de sífilis nas gestantes, além da não realização do tratamento de forma adequada e a não realização do tratamento do parceiro quando indicado. Desde 2016, no Brasil, a

incidência de SC foi de 6,8 casos para cada mil nascidos vivos, e a taxa de mortalidade é de 6,1 por 100 mil nascidos vivos².

Ademais, as complicações da SC tem relação com o momento em que ocorreu a transmissão da bactéria da gestante para o feto, sendo que as que ocorrem ainda intraútero são mais graves do que as que ocorrem no parto ou pós parto. Os recém-nascidos contaminados podem ser assintomáticos ou sintomáticos, sendo que os primeiros sintomas costumam aparecer antes dos dois anos de vida da criança, caracterizando como sífilis congênita precoce³.

Mas, quando a criança começa a ter as manifestações após os dois anos de vida, se caracteriza como sífilis congênita tardia, em que existe a persistência da sífilis congênita precoce, além da inflamação cicatricial. Além disso, há a sífilis congênita major, que é a forma disseminada da doença, em que há altas taxas de mortalidade, chegando a 25%. Como sífilis congênita major pode se manifestar desde o momento do parto, as manifestações clínicas também são mais proeminentes desde o início, como o comprometimento maior da pele e mucosas⁴.

O diagnóstico de SG é realizado por meio do Teste Rápido (TR) que é ofertado de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo as recomendações do MS a gestante tem que fazer três testes, sendo no primeiro trimestre, terceiro trimestre e no momento do parto, um único TR positivo já se recomenda iniciar o tratamento da gestante, devido a maior chance de ocorrer transmissão vertical⁵.

Em relação ao tratamento das gestantes, o tratamento realizado é com penicilina benzatina, já que a mesma atravessa a barreira placentária. Além disso, após o nascimento do recém-nascido é preciso notificar e fazer o acompanhamento da criança. Se a criança tiver SC, faz-se o tratamento com benzilpenicilina⁵.

Assim, esse constructo teve como objetivo compreender o perfil epidemiológico das mulheres gestantes diagnosticadas com sífilis, no

Brasil, durante o período entre 2012 a 2021.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esse constructo trata-se de um estudo epidemiológico, ecológico de caráter descritivo e retrospectivo com abordagem quantitativa e observacional por meio do levantamento de dados secundários. Os dados foram obtidos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e na subseção do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A utilização dos dados secundários visa compreender o perfil epidemiológico das mulheres gestantes diagnosticadas com sífilis, no Brasil. Ademais, como o presente trabalho utilizou informações de domínio público da plataforma do DATASUS do Ministério da Saúde (MS), não houve a necessidade da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), de 7 em Ciências Humanas e Sociais de registro no CEP⁶.

Ademais, a busca das informações no SINAN foi direcionada em relação aos critérios de inclusão e exclusão para os registros e notificações de dados epidemiológicos sobre sífilis congênita no Brasil, sendo o período compreendido de janeiro de 2012 a dezembro de 2021, anos estes disponíveis no sistema para acesso. Em relação à variáveis investigadas foram: sexo, se realizou pré-natal, classificação final e evolução dos casos. As informações foram exportadas do sistema em Formato de Arquivo (DBF) e tabulados nos programas TabWin versão 4.15 e no Microsoft® Office Excel 2013, para melhor verificação dos dados.

RESULTADOS

No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2021 foram notificados, no Brasil, o total de 192.308 casos confirmados de Sífilis Congênita. Sendo mais prevalente no sexo feminino com 91.186 casos e o sexo masculino com 89.298 casos. Em relação ao total de casos, em primeiro lugar das regiões está a região Sudeste com 84.014 casos, já a região com menor número é o Centro-Oeste com 10.818 casos (**Quadro 1**).

Quadro 1 – Casos confirmados por Sexo segundo Região de notificação, período 2012 – 2021.

Região de notificação	Ignorado	Masculino	Feminino	Total
Norte	525	7765	7529	15819
Nordeste	2848	26203	27201	56252
Sudeste	6023	38428	39563	84014
Sul	1833	11838	11734	25405
Centro-Oeste	595	5064	5159	10818
Total	11824	89298	91186	192308

Fonte: Dados extraídos do SINAN da plataforma DATASUS do Ministério da Saúde

Em relação a realização do pré-natal , a maioria das mulheres o realizaram, com o total de 153.995 mulheres que fizeram o pré-natal, mas, 27.398 mulheres não realização o pré-natal. A região do país em que mais houve realização de pré-natal foi o Sudeste com 67.506 e também foi a região que houve menos pré-natal com 12.286 (**Quadro 2**).

Quadro 2- Casos confirmados por Realizou Pré-Natal segundo Região de notificação, período 2012 – 2021.

Região de notificação	Ign/Branco	Sim	Não	Total
Norte	446	12589	2784	15819
Nordeste	4426	44370	7456	56252
Sudeste	4270	67506	12286	84062
Sul	933	21186	3286	25405

Centro-Oeste	888	8344	1586	10818
Total	10963	153995	27398	192356

Fonte: Dados extraídos do SINAN da plataforma DATASUS do Ministério da Saúde.

Sobre a classificação final a maioria do recém nascidos foram classificados com sífilis congênita recente com 178.353 casos, sendo sífilis congênita tardia com 299 casos, natimorto/aborto por sífilis 6.819 casos e casos descartados foram 6.209 no total. A região do país que mais teve sífilis congênita recente foi o Sudeste com 77.340 casos **(Quadro 3)**.

Quadro 3- Casos confirmados por Classificação Final segundo Região de notificação, período 2012 – 2021.

Região de notificação	Ign/Branco	Sífilis Congênita Recente	Sífilis Congênita Tardia	Natimorto/Aborto por Sífilis
Norte	–	15022	33	314
Nordeste	–	52536	97	1648
Sudeste	676	77340	117	3268
Sul	–	23387	30	1252
Centro-Oeste	–	10068	22	337
Total	676	178353	299	6819

Fonte: Dados extraídos do SINAN da plataforma DATASUS do Ministério da Saúde.

Por fim, sobre a evolução a grande maioria dos recém nascidos permaneceram vivos com um total de 167.807, mas, infelizmente 2.846 vieram a óbito pelo agravo notificado e 1.420 vieram a óbito por outra causa. Sendo que o maior número de óbitos foi da região Sudeste **(Quadro 4)**.

Quadro 4- Casos confirmados por Evolução segundo Região de notificação, período 2012 – 2021.

Região de notificação	Ign/Branco	Vivo	Óbito pelo agravo notificado	Óbito por outra causa	Total
Norte	531	14221	190	113	15055
Nordeste	2649	48712	859	413	52633
Sudeste	2836	73362	1294	608	78100
Sul	596	22294	341	187	23418
Centro-Oeste	611	9218	162	99	10090
Total	7223	167807	2846	1420	179296

Fonte: Dados extraídos do SINAN da plataforma DATASUS do Ministério da Saúde.

DISCUSSÃO

A partir dos dados expostos, tem-se que a sífilis congênita é uma doença que ainda persiste no cenário brasileiro, com uma elevada prevalência apesar dos cuidados oferecidos às gestantes no período pré-natal. O sistema de notificações possibilita a verificação dos novos casos de sífilis congênita para que novas medidas sejam adotadas, na tentativa de

erradicação da doença. Apesar da possibilidade de existência de subnotificações no sistema brasileiro, ainda é considerado uma ferramenta de grande utilidade pelo sistema de saúde⁷.

Sendo assim, o incremento de sífilis congênita, no Brasil, ocorreu em diversas regiões, sendo a que apresenta maiores números de casos, a região Sudeste. Devido ao fato dessa ser uma área com maior densidade populacional, os números podem se tornar mais elevados, associado ao fato, das demais regiões do Brasil, apresentarem maiores casos de subnotificações e necessidades socioeconômicas quando comparada a região Sudeste⁸.

Além disso, os resultados expõem um maior acometimento de sífilis ao nascimento, na população feminina, porém os estudos não demonstram diferença estatisticamente significativa em relação ao sexo. Em um estudo realizado no Brasil, no período de 2004 a 2007, o sexo masculino demonstrou maior prevalência, corroborado pelo estudo de, com cerca de cerca de 51% de neonatos acometidos. Esses dados permitem determinar que o sexo não é um fator determinante para o surgimento de casos de sífilis congênita no Brasil⁹.

Devido ao crescente número de casos novos, o MS propõe estratégias, dentre elas, a realização do pré-natal. O pré-natal é uma medida de assistência à gestante que permite o acompanhamento do crescimento do bebê, bem como realização de exames e detecção de doenças que sejam passíveis de tratamento. Assim, evitar a contaminação vertical com tratamento ainda intraútero de patologias tratáveis e diminuir o risco inerente à gestante e seu conceito. O pré-natal ainda é uma ferramenta que deve ser estimulada pela atenção à saúde da gestante¹⁰.

Para tal, esse estudo demonstra que a maior parcela da população brasileira realiza o pré-natal como método de assistência à saúde da gestante. No estudo epidemiológico realizado na cidade de Maceió, dentre as gestantes que realizaram o pré-natal, ocorria a detecção de

sífilis congênita durante esse período de acompanhamento¹¹. Portanto, determina-se a importância da realização das consultas obstétricas como forma de rastreio e detecção da sífilis congênita ainda nas fases iniciais de contaminação para maior efetividade do tratamento¹².

Nesse contexto, a região Sudeste segue como líder nas consultas de pré-natal, sendo a região que mais realiza consultas nas gestantes, em detrimento da região Norte, com menor índice desse tipo de acompanhamento. A região Norte é uma localidade de difícil acesso a determinadas comunidades, o que pode dificultar a realização das consultas obstétricas, bem como a ida das gestantes a centros que atendam a tal demanda. Esse fato, pode proporcionar aumento do risco de contaminação do binômio mãe-feto, e maior gravidade de acometimento da criança. Embora haja relato na literatura de melhoria na assistência à gestante, com melhora progressiva das notificações¹³.

Na relação com a classificação do estágio da infecção, no estudo realizado no estado do Maranhão, corrobora com o presente estudo com maior percentual de sífilis recente, cerca de 96%, dentre os neonatos. Em outra pesquisa, os mesmos resultados foram alcançados e o diagnóstico ocorreu, em sua maioria, antes de 1 ano de vida da criança. Dados que se assemelham com os achados neste estudo, no qual mais de 150.000 crianças apresentaram o diagnóstico ainda na fase recente¹⁴.

A sífilis congênita pode ser classificada, segundo o tempo de vida da criança, em recente (<2 anos) e tardia (> 2 anos). Devido ao fato, da realização do pré-natal, cuidados durante o parto com teste de triagem e com o neonato, ocorreu um acréscimo de casos diagnosticados de forma mais precoce. Isso permite, um tempo hábil para realização de exames e tratamento adequado, com minimização dos agravos gerados à saúde da criança¹⁵.

No que se refere à evolução da enfermidade, a grande maioria permanece vivo, com a verificação de um menor percentual de óbitos, o que é

lamentável, tendo em vista a possibilidade de tratamento da doença. Outros estudos confirmam essa relação entre nascidos vivos e óbitos, o que demonstra uma esperança de que o sistema de saúde esteja se tornando mais eficiente, com alcance maior de abrangência e melhor assistência às gestantes, na tentativa de reduzir a quantidade de óbitos^{16,17}.

A sífilis congênita é uma doença de detecção rápida e barata, altamente previsível, e que é passível de erradicação. É necessário uma educação permanente em saúde, com ações voltadas para conscientização da população acerca da necessidade de realização de testes de detecção, realização de pré-natal completo, conforme orientações do MS, além de instituição precoce do tratamento para evitar a transmissão em caso de gravidez. A gravidade da transmissão para o feto pode variar desde morte fetal até sequelas definitivas ao nascimento, sendo importante a sua notificação compulsória para alimentar o sistema e novas estratégias possam ser desenvolvidas^{18,19,20}.

CONCLUSÃO

Por meio desse estudo, pode-se verificar que a sífilis congênita é uma enfermidade que ainda permanece vigente no Brasil, sem relação estabelecida entre os sexos, porém com maior acometimento na região Sudeste do país. Fato esse, que pode ser justificado pelas elevadas subnotificações ainda existentes em algumas regiões brasileiras. Pode-se ainda concluir, a importância da realização de um pré-natal na assistência à saúde das gestantes, para uma detecção precoce de enfermidades com possibilidade de tratamento, como no caso da sífilis congênita.

Quanto mais inicial for a sua detecção, menor a tendência de gravidade aos neonatos. A evolução da doença é baixa para óbitos, porém a meta ainda persiste em realizar uma detecção em fases iniciais, com o intuito de reduzir a morbimortalidade que a sífilis proporciona aos seus acometidos. É importante que as notificações persistam como

obrigatórias para alimentar o sistema de saúde e proporcionar intervenções mais afetadas no intuito de erradicação da doença.

REFERÊNCIAS

¹ RAMOS, A. M. et al. Perfil epidemiológico da sífilis em gestantes no Brasil. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2022 [citado 2023 fev 05]; 15(1): e9541-e9541. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9541/5788>

² NAGAI, M. M. et al. Perfil epidemiológico da sífilis congênita no estado de Minas Gerais. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2021 [citado 2023 fev 05]; 13(10): e8938-e8938. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/8938/5453>

³ ALBUQUERQUE, A. T. et al. Sífilis congênita no estado de Sergipe: uma análise epidemiológica dos últimos dez anos. Research, Society and Development, 2022 [citado 2023 fev 05]; 11(15): e135111537134-e135111537134. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/37134>

⁴ SALES, M. C. V. et al. Perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita e gestacional no Estado do Piauí, Brasil. O Mundo da Saúde, 2022 [citado 2023 fev 05]; 46: 357-368. Disponível em:

<https://revistamundodasaude.emnuvens.com.br/mundodasaude/article/view/1435>

⁵ MASSUQUETO, R. R. H. et al. Perfil epidemiológico de sífilis congênita no município de guarapuava-pr no período de 2007 a 2017. Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente, 2021 [citado 2023 fev 05]; 8(3): 422-434. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/saude/article/view/10255>

⁶ DA SILVA, M. R. B. Ética em pesquisa: o sistema brasileiro de avaliação e o policiamento epistemológico para as ciências humanas e sociais. Revista Tecnologia e Sociedade, 2022 [citado 2022 nov 24]; 18(52): 131-145.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/GVpthgx8Qf5vYtRFMLt5CJN/?lang=pt>

⁷ BELO, M. M. A. et al. Estimativa da subnotificação dos óbitos por sífilis congênita no Recife, Pernambuco, 2010-2016: relacionamento entre os sistemas de informações sobre mortalidade e de agravos de notificação. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 2021 [citado 2022 nov 24]; 30(4).

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ress/a/jCGPLJLQHxLrBT89sh4fhHw/abstract/?lang=pt>

⁸ DANTAS, A. S. C. et al. As diversidades da predominância da sífilis congênita nas regiões do Brasil. *Revista Eletrônica Acervo Científico*, 2020 [citado 2022 nov 24]; 10: e3373-e3373. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/3373>

⁹ MARASCHIN, Maristela Salete et al. Sífilis materna e sífilis congênita notificadas em um hospital de ensino. *Nursing*, 2019 [citado 2022 nov 24]; 22(257): 3208-3212. Disponível

em: <https://revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/revistanursing/article/view/386>

¹⁰ DE SOUZA, P. M. et al. Perfil epidemiológico de sífilis congênita em um Estado do Nordeste. *Revista Fontes Documentais*, 2020 [citado 2022 nov 24]; 3: 512-519. Disponível em:

<https://aplicacoes.ifs.edu.br/periodicos/fontesdocumentais/article/view/676>

¹¹ BARBOSA, D. F. R. et al. Perfil epidemiológico da sífilis congênita em gestantes no município de Maceió. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, 2020 [citado 2023 fev 20]; 12(11): e4881-e4881. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/4881>

¹² MASCHIO-LIMA, T. et al. Perfil epidemiológico de pacientes com sífilis congênita e gestacional em um município do Estado de São Paulo, Brasil. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, 2020 [citado 2023 fev 20]; 19:

865-872. Disponível em:

<http://www.ojs.unirg.edu.br/index.php/1/article/view/3320>

¹³ AQUINO, S. V.; BRITO, M. M. Comparação do perfil epidemiológico da sífilis congênita nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil no período de 2017 a 2019. Research, Society and Development, 2021 [citado 2023 fev 20]; 10(16): e157101619679-e157101619679. Disponível em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19679>

¹⁴ ALMEIDA, K. T. et al. “Perfil epidemiológico de sífilis congênita en una microrregión en el interior del estado de Bahia (2007-2017).” Enfermería Global, 2019 [citado 2023 fev 20]; 56: 198-229. Disponível em:

<https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v18n56/1695-6141-eg-18-56-198.pdf>

¹⁵ SANTOS, I. N. et al. Perfil epidemiológico da sífilis congênita no Estado da Bahia, Brasil, 2007 a 2017. Rev. urug. enferm; 2019 [citado 2023 fev 20]; 14 (2). Disponível em:

<https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/28519>

¹⁶ VICENTE, C. R.; CALIMAN, M. O. S. Perfil epidemiológico da sífilis congênita no estado do Espírito Santo, 2010-2019. Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde, 2020 [citado 2023 fev 20]; 22(4): 46-55. Disponível em:

<https://periodicos.ufes.br/rbps/article/view/21765>

¹⁷ LEAL, T. L. S. L. et al. “Perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita no Maranhão.” Revista Eletrônica Acervo Científico, 2020 [citado 2023 fev 20]; 8: e2936-e2936. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/2936>

¹⁸ DE CARVALHO, W. A. et al. Perfil Epidemiológico da Sífilis Congênita no Brasil no período de 2014 a 2018. Revista Enfermagem Atual In Derme, 2021 [citado 2023 fev 20]; 95(33). Disponível em:

<http://www.revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista/article/view/795>

¹⁹ DE OLIVEIRA, T. F. et al. Perfil epidemiológico da Sífilis congênita em Alagoas (2008-2017). Saúde e meio ambiente: revista interdisciplinar, 2019 [citado 2023 fev 20]; 8: 237-247. Disponível em:

<http://www.periodicos.unc.br/index.php/sma/article/view/2259>

²⁰ SOARES, M. A. S.; AQUINO, R. Associação entre as taxas de incidência de sífilis gestacional e sífilis congênita e a cobertura de pré-natal no Estado da Bahia, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 2021 [citado 2023 fev 20]; 37: e00209520. Disponível em:

<https://www.scielosp.org/article/csp/2021.v37n7/e00209520/>

¹Faculdade Zarns, Curso de Medicina, Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: iuricamara@gmail.com

²Faculdade Zarns, Curso de Medicina, Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: jamileoliveira@gmail.com

³Faculdade Zarns, Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: jessica_beatriz@hotmail.com

⁴Faculdade Zarns, Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: samia.barreto@hotmail.com

⁵Faculdade Zarns, Faculdade de Medicina, Salvador, Bahia, Brasil. E-mail: drakarinazenari@gmail.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil